

大卫在数点民数时到底犯了什么大罪？

关于这件事，有许多传统解释，但是都不尽人意，因为有一些细节无法解释得通。现在，我们再次来看这件事。

关于事件的开头，在圣经中有两种不同的记载，一种是说上帝激动大卫数点民数（撒母耳记下 24:1），一种是说撒旦（撒旦在部分圣经版本中被翻译为敌军）激动大卫数点民数（历代志上 21:1）。

对于这两种似乎相互矛盾的记载，有人认为是圣经的记载出了错，有人认为这两节经文并不表明上帝的目的是真想让大卫数点民数而是证明了撒旦在上帝的主权之下。但我们是相信圣经无误论的，所以我们抛弃这两种说法，就采取经文明明白白告诉我们的，那就是数点民数既是上帝的目的，也是撒旦的目的。

这如何说得通呢？

我们先来看撒母耳记下 24:1。上面说：“耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。”我们知道，耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13:8 和合本），那上帝是否做过类似的事情呢？

其实是做过的。当亚扪人攻击雅比人时，扫罗被神的灵感动，大大的愤怒，他当时做了一件事，就是把牛切成块子，用这些来威胁以色列人跟他一起出征，之后他数点了民数，率兵打败了亚扪人（撒母耳记上 11 章）。

很明显，扫罗当时对于百姓的懦弱是愤怒的，而圣经说这愤怒是来自神的灵（撒母耳记上 11:5-6）。之后扫罗的举动也跟此时的大卫相同，就是数点民数，但不同之处是，扫罗数点完就带领军队投入战斗了，而大卫却要求约押数点完后先把人数告诉他。他没有提战斗的事。为什么？

我们来推断一下，就是这次敌人在他看来很强大，他要先用人数比较一下强弱，再决定要不要打仗。

这个推断可以解释为什么这次数点出的数字如此巨大。扫罗两次数点的结果都没有超过四十万（撒母耳记上 11:8，撒母耳记上 15:4），而大卫这次数点的结果却超出了一百万（撒母耳记下 24:9，历代记上 21:5）。从扫罗到大卫，时间并没有过去太久，以色列的人口不至于翻倍地增长，所以这次数点应该是大卫有意要统计自己所拥有的全部军事力量。在他看来，这次敌人太强大了，必须全力以赴。

这个推断也可以解释约押反对大卫时所说的话（撒母耳记下 24:3，历代志上 21:3），他的意

思是军事实力是由上帝决定的，而非军人数量，并且大卫这样犹豫不决，会连累以色列人犹豫不决。当领袖胆怯，百姓会更加胆怯。

胆怯是大罪吗？是的。当以色列人跟随摩西进迦南时，他们看到迦南人比他们强壮，就恐惧不敢与对方战斗，这惹了上帝的愤怒，使得这些胆怯的以色列人无法进入应许之地（民数记 13 章，14 章。而在新约中，上帝也把胆怯定为大罪，说胆怯者会进入火湖（启示录 21:8）。胆怯就是不信上帝。

上帝激动大卫数点百姓是为了让他带领百姓战斗，魔鬼激动大卫数点百姓是为了让他用人数权衡强弱，让他陷入不信上帝的罪恶里，让他把胆怯传递给百姓。大卫就像那些胆怯的以色列人，成了半途而废的人。

我们来看看上帝给予的三个惩罚选项是不是能应对大卫的罪恶。

第一个选项是三年的饥荒。我们知道大卫曾经历过三年的饥荒，是因为扫罗为了讨好以色列人，背约杀死了基遍人（撒母耳记下 21:1-2）。这基遍人，以色列人曾在上帝面前起誓不杀他们（约书亚记 9:16-20），扫罗却为了讨好以色列人杀死了他们。这显示扫罗看重人的支持胜过看重上帝，与大卫在此时的罪相同。同样是这基遍人，约书亚曾为了拯救他们率军击杀列王（约书亚记 10:1-27），扫罗也曾为拯救雅比人数点百姓，带领他们击杀敌人，大卫却陷入了犹豫。他犹豫是因为他不信神的大能。

第二个选项是大卫被敌人追杀三个月。大卫想要用人数击败敌人，上帝让他失败，反被追杀。

第三个选项是三日的瘟疫。我们知道，当以色列人因胆怯不敢进攻迦南人时，上帝曾想用瘟疫灭绝他们（民数记 14:11-12）。

面对选项，大卫说自己情愿落在上帝的手里，之后上帝用瘟疫杀死了七万以色列人。这七万以色列人，应该不只是因为大卫的连累而陷入罪恶，更是因为他们本来就胆怯，就像那些面对亚扪人胆怯的以色列人（撒母耳记上 11:4）。

最后，上帝要灭掉耶路撒冷。当天使将要灭城时，他站在一个耶布斯人的禾场那里。这说明这个耶布斯人的禾场是这场毁灭的中心，是上帝第一个要除去的地方。

为什么上帝如此恼恨这个禾场？

答案是耶布斯人的思想在这里生出了果实。

之前大卫率军攻击耶路撒冷时，守在城里的耶布斯人对大卫说，你一定进不来，除非你那跟瞎子瘸子一样的军队能使你脱离困境（撒母耳记下 5:6）。耶布斯人当时看到大卫的军队中有许多身体软弱的军人，就断定大卫会失败，这正和大卫这次只凭军队人数来判断胜败一样。那时大卫是如何称呼耶布斯人的呢？他称呼他们为瞎子和瘸子。大卫当时说这话可能只是出

于恼恨，但圣经记录这话的目的或许是在告诉我们耶布斯人在信仰上是瞎眼和瘸腿的，他们看不到与以色列同在的上帝，也不知道自己在上帝面前是没有力量的。这不禁让我想起耶稣的话：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”（约翰福音 9:39 和合本）

当时大卫攻下这座城后，并没有照着上帝在摩西律法中吩咐的，将城里的耶布斯人杀光（申命记 20:15-18），或许从那时起，耶布斯人的种子就种下了，直到今日开出了果实。当耶路撒冷再次被耶布斯人的思想统治，这座城在上帝面前也就不奇怪落得相同的下场了。